

HABITAÇÃO COLETIVA MODERNA: DIÁLOGOS ENTRE O CASO SOVIÉTICO E O CASO BRASILEIRO ENTRE OS ANOS 1930 E 1950

O Modernismo como Cultura

Tayná Marques Cunha

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais

taynamcunha@gmail.com

Resumo:

O presente trabalho procura entender o papel da habitação coletiva na arquitetura modernista através da comparação das propostas verificadas nos movimentos soviético e brasileiro. Primeiramente, é analisada a importância dos projetos habitacionais dentro do contexto mais amplo da arquitetura moderna, à qual se atribui, a partir do segundo CIAM, a missão de atender à crescente carência de habitação voltada aos setores de renda mínima. Assim, com o foco não nos resultados formais e sim na produção funcional e massificada de moradias, foi proposta a arquitetura como arte social, concepção que culmina em diferentes resultados dentre as vanguardas modernistas. Enquanto o construtivismo soviético alia a produção arquitetônica aos ideais da Revolução de 1917, criando os Complexos Residenciais Comuns, o desenvolvimentismo do regime do Estado Novo reflete no modernismo brasileiro e sua produção de habitações sociais, majoritariamente financiadas pelos IAPs (BONDUKI, 1999). Desse modo, são apontados neste estudo as afinidades e divergências dos dois modelos como evidência dos diálogos internacionais que atravessam a produção mundial modernista, sendo a principal diferença a ideologia vinculada aos projetos habitacionais, financiados em ambos os casos pelo Estado.

Palavras-chave: habitação coletiva, modernismo, arquitetura brasileira, arquitetura soviética.

Abstract:

The present work seeks to understand the role of collective housing in modernist architecture by comparing the proposals observed in the Soviet and Brazilian contexts. Firstly, the importance of housing projects is analyzed within the broader context of modern architecture, that which, as of the second CIAM, has been assigned the task of attending to the growing housing shortage in the lower income sectors. Thus, focusing not on the formal results but on the functional and mass production of dwellings, architecture was proposed as a social art, a concept that brings about different results among the modernist vanguards. While Soviet constructivism combined architectural production with the ideals of the 1917 Revolution, creating the Communal Housing complexes, the developmentalism of the Estado Novo regime reflected in Brazilian modernism and its production of social housing, largely financed by the IAPs (BONDUKI, 1999). Thus, the affinities and divergences of the two models are pointed out in this study as evidence of the international dialogues that cross the modernist world production, being the main difference the ideology linked to the housing projects, financed in both cases by the State.

Keywords: *collective housing, modernism, brazilian architecture, soviet architecture.*

HABITAÇÃO COLETIVA MODERNA: DIÁLOGOS ENTRE O CASO SOVIÉTICO E O CASO BRASILEIRO ENTRE OS ANOS 1930 E 1950¹

O artigo analisa o papel da habitação coletiva na arquitetura modernista através da comparação das propostas verificadas nos movimentos soviético e brasileiro. Primeiramente, é considerada a importância dos projetos habitacionais dentro do contexto mais amplo da arquitetura moderna, à qual se atribui, a partir do segundo CIAM, a missão de atender à crescente carência de habitação voltada aos setores de renda mínima. Assim, com o foco não nos resultados formais e sim na produção funcional e significativamente moderna de moradias, foi proposta a arquitetura como arte social, concepção que culmina em diferentes resultados dentre as vanguardas modernistas. Enquanto o construtivismo soviético alia a produção arquitetônica aos ideais da Revolução de 1917, criando os Complexos Residenciais Comuns, o desenvolvimentismo do regime do Estado Novo reflete no modernismo brasileiro e sua produção de habitações sociais, majoritariamente financiadas pelos IAPs (BONDUKI, 1999). Desse modo, são apontados neste estudo as afinidades e divergências dos dois modelos como evidência dos diálogos internacionais que atravessam a produção mundial modernista. Assim, identifica-se nos princípios dos projetos exemplificados uma diferenciação notória vinculada às representações políticas distintas entre a arquitetura construtivista como projeto revolucionário e a versão brasileira enquanto uma busca pela construção de uma identidade coletiva integrada a uma nação moderna.

Habitação coletiva no modernismo

A habitação coletiva representa um dos grandes campos de produção projetual e teórica da arquitetura modernista internacional, sendo tema de discussões desde o segundo CIAM, em 1929, no qual aborda a questão da moradia para operários e trabalhadores para além de sua necessidade quantitativa, mas também qualitativa (BONDUKI, 1999). Tal demanda é percebida como reflexo direto do contexto econômico, social e político da Europa Ocidental, sobre o qual a Primeira Guerra Mundial exerce influência significativa. Segundo Benevolo (1998, p. 390),

As destruições bélicas e sobretudo a parada das atividades produtivas durante a guerra impõem graves e urgentes tarefas de reconstrução. Onde quer que o problema de moradias já se encontrava presente antes da guerra, este se torna agudo no pós-guerra, e sobretudo depois de alguns anos, graças à retomada do crescimento demográfico.

A consolidação da produção industrial e as transformações sociais decorrentes desse processo também intervêm profundamente sobre as necessidades da sociedade europeia, as quais refletem na produção arquitetônica (KOPP, 1990). Isso ocorre especialmente devido às mudanças na valorização do direito individual e na configuração familiar, o que torna necessário o estudo das transformações fundamentais na estrutura social para a

¹ Pesquisa e artigo desenvolvidos no Programa de Educação Tutorial PET Arquitetura Prograd UFMG- Sesu MEC, sob a orientação da Profa. Dra. Celina Borges Lemos.

reformulação de programas e desenvolvimento de tipos e tamanhos de unidades habitacionais adequadas (GROPIUS, 1977).

Assim, parte-se do entendimento de que o modernismo surgiu com o objetivo de revolucionar a arquitetura e vincular a ela uma função social. A exemplo de outros campos do conhecimento, para além de apenas se adaptar à nova sociedade, a arquitetura como idealizada pelas vanguardas também possuiria a capacidade de intervir na mesma, visando sua construção. Para Kopp,

A exemplo de Marx, para quem a filosofia que se havia limitado a descrever o mundo iria contribuir para transformá-lo, os criadores artísticos da vanguarda dos anos vinte, entre eles os arquitetos, acreditavam que a arte, a arquitetura e a organização urbana deixariam de ser um reflexo da sociedade existente para se tornarem um dos instrumentos privilegiados da sua reconstrução. (KOPP, 1990, p. 22)

Desse modo, a concepção e projeto de uma solução para moradias, aplicada não apenas à habitação social mas também a residências no geral, tem como objetivo originar novos hábitos e adequar a população a um novo modo de vida, pensado a partir da racionalização e funcionalidade dos ambientes (BONDUKI, 1999). Essa organização pretendida se articula também com o urbanismo racionalista, empregado em projetos habitacionais em razão tanto da escala significativa dos empreendimentos propostos, quanto da proposta de integração entre as funções urbanas definidas, exemplificada pelo conceito de unidade de vizinhança presente na Carta de Atenas (SEGAWA, 1998).

Ademais, é importante ressaltar o papel do estado na implantação dos projetos habitacionais idealizados pelos modernistas. Tal característica foi possibilitada pelo contexto imediato do déficit habitacional no pós-guerra e, posteriormente, da ascensão de Estados de Bem Estar Social, onde ambas a necessidade de produção de habitação coletiva e o orçamento e vontade política para financiar empreendimentos de proporções urbanísticas se encontravam claramente como tendência no cenário internacional (CURTIS, 2008).

Como exemplo da concepção de modernista de moradia social, é relevante a Unidade de Habitação, concebida por Le Corbusier em 1947 e aplicada posteriormente em diversas outras construções. Em Marselha, onde foi implementada a ideia pela primeira vez, a edificação conta com uma variação de 23 modalidades de apartamento, projetadas de modo a atender arranjos familiares diversos, e uma hierarquia detalhada entre os espaços públicos e privados, observada tanto na circulação e espaços internos à obra, quanto na sua relação o exterior. Segundo Curtis (2008, p. 441), “embora a Unidade de Habitação se originasse das reflexões do arquiteto sobre que tipo de vida seria possível para a maioria em uma sociedade industrial, ela se baseia em muitas tendências anteriores”.

Ainda assim, as tendências descritas anteriormente são uma síntese da imensa diversidade e complexidade das propostas teóricas e projetuais desenvolvidas no início do século, quando foi fabricado um consenso mais amplo sobre as similaridades da produção até então, intitulado posteriormente de “Estilo Internacional”. Neste, a coesão das vanguardas modernistas e suas obras são reduzidos, principalmente, à critérios de renovação formal, e agrupadas de modo a sugerir uma concordância universal. No entanto, apesar das

características compartilhadas pelo corpo de produção internacional, o resultado da atuação das vanguardas varia significativamente está vinculado à realidade e possibilidade locais, como serão exemplificadas adiante pelas produções modernistas soviética e brasileira.

Caso Soviético

A respeito do movimento modernista soviético, é importante entender o contexto da arquitetura soviética anteriormente ao seu surgimento. A Rússia, antes da Revolução de 1917, possuía uma porção mínima de áreas urbanizadas em comparação ao seu território total, e contava com apenas duas cidades com população similar à encontrada em metrópoles europeias da época (São Petersburgo e Moscou). Além disso, construções que utilizavam de técnicas avançadas como as encontradas no resto da Europa eram escassas e concentradas (COOKE, 1990). Tal fato expõe alguns símbolos que evidenciam um contraste entre os imaginários presentes na então Rússia e os demais estados do eixo ocidental. Desse modo, o papel da arquitetura naquele país, até meados do século XX, era representado, em sua maioria, por edifícios estatais concentrados em centros urbanos pontuais, realidade distante das autoconstruções campesinas que representavam a maioria das edificações na época.

Ao se tornar uma das economias mundiais em maior crescimento, fato proporcionado por investimentos estrangeiros o qual durou até o início da Primeira Guerra Mundial, a arquitetura russa deixa transparecer a necessidade premente por tipos modernos e arranjos espaciais nunca antes experimentados na sua história (COOKE, 1990). As mudanças sociais decorrentes do desenvolvimento industrial nas cidades demandaram um exercício constante de inovação e adaptação por parte dos arquitetos, principalmente tendo em vista os recursos e as técnicas construtivas disponíveis. Desse modo, ao unir a necessidade de novos espaços à economia em crescimento, os arquitetos nas duas décadas precedentes à Revolução de 1917 tiveram um campo de atuação em plena expansão, o qual foi reduzido significativamente reduzido na década seguinte, graças à falta de condições para a construção após a guerra civil.

Durante as décadas de expansão das maiores cidades, a constante mudança social representou a causa principal para o surgimento de uma prática arquitetônica conformada por tipos. Estes se instituem de forma mais parecida com os encontrados no Ocidente, tanto em função e uso, quanto em materiais e técnica, embora estes ainda fossem de difícil acesso devido ao desenvolvimento tecnológico na Rússia. Tais padrões foram, posteriormente, flexibilizados para se adequar às exigências da sociedade após a revolução.

Embora já existissem algumas publicações com cunho revolucionário, a grande maioria se define como supematista ou futurista até um pouco depois da Revolução de 1917, quando surge a possibilidade de criar um movimento que seja propriamente fruto da nova realidade que estava sendo produzida (BANN, 1974). O construtivismo surge como movimento bem definido com a criação do INKhUk (Instituto de Cultura Artística), em 1921, e com a publicação do “Manifesto Realista” em 1920, ambos em Moscou. Desse modo, são dados os primeiros passos para a consolidação do movimento nos anos seguintes.

Primeiramente, é importante destacar como proposta a mudança do trabalho do artista em termos qualitativos. Vladimir Tatlin, assim como a maioria dos artistas de vanguarda da época, propõe a transição de uma arte acadêmica, realizada em meios institucionalizados e proporções modestas, para uma arte dedicada a criar incorporações simbólicas daquilo que a sociedade se tornaria, as quais seriam pensadas em uma escala monumental. Assim, segundo Stephen Bann (1974, p. 4, tradução da autora), “[...] a combinação da revolução na arte e no Estado permite que o artista russo encare a tarefa de criar um novo mundo”. O construtivismo se configurava, portanto, não pelas suas propriedades tipológicas comuns, mas pela determinação do artista em procurar uma união entre a arte e a revolução social, especialmente quando essa busca implica em uma ruptura com as concepções existentes do papel e da prática da arte.

Desse modo, a visão construtivista se justifica a partir do argumento de que a construção de uma sociedade sem classes poderia ser acelerada ou atrasada pelo ambiente no qual ela se desenvolve, atribuindo à arte o papel de estimular essa mudança a partir da intervenção no espaço (KOPP, 1985). Assim, o efeito pretendido é de promover a educação para a revolução cultural, induzida pelas formas, as quais seriam projetadas nos mais diversos campos de atuação possíveis e dominariam todas as formas de atividade humana. Uma consequência direta dessa concepção foi o envolvimento de artistas adeptos do construtivismo com produções que transpõem os limites da arte tradicional, como a pintura e escultura abstratas, produções teatrais não realistas, diagramação e moda, causando, dessa maneira, uma aproximação entre as ideias revolucionárias e a vida cotidiana. Ademais, para além da tendência à realização de projetos em escala monumental representativa da nova forma de vida, à arquitetura também é atribuído papel de ajudar a estruturar a população de acordo com o programa revolucionário (COOKE, 1990). Nesse contexto, a vanguarda soviética se divide em dois grupos principais, OSA (União de Arquitetos Contemporâneos) e ASNOVA (Associação de Novos Arquitetos), os quais se diferenciam por sua metodologia diante das questões teorizadas acima e representam a frente de ação do modernismo científico no país. Embora ambos os grupos se envolvam diretamente com atuação estatal no campo da construção, orientando a tendência do discurso oficial e participando ativamente de concursos e avaliações oficiais, a equipe OSA tem uma atuação mais íntima com as políticas e projetos realizados durante a década de 1920.

Assim, alinhada com os objetivos mencionados acima, a questão da habitação coletiva representa uma área fundamental para a pesquisa e produção construtivista. A situação da moradia nas grandes cidades da Rússia e União Soviética no início do século XX se caracteriza pela superpopulação de unidades habitacionais originalmente construídas para acomodar um núcleo familiar, sendo algumas das quais parcialmente adaptadas para uso coletivo após a Revolução (KOPP, 1985). O déficit habitacional foi abordado pelo Comitê de Construção do Conselho Econômico da República Socialista Federativa Soviética Russa (*Stroikom RSFSR*) em 1982, o qual estabeleceu como diretrizes para novos projetos a economia de recursos, a transição para o novo modo de vida e a provisão de lazer e cultura coletivizados. Desdobramento direto das resoluções acima, a criação da Seção de Pesquisa em Problemas de Tipos Habitacionais, liderada por Moisei Ginzburg, integrante do grupo OSA, apresentou a unidade tipo F como alternativa às tipologias existentes até então, com o diferencial de reduzir o espaço mínimo por pessoa, se integrar à proposta de novos espaços

coletivos e ser flexível o suficiente para sua aplicação tanto em edifícios tradicionais quanto em construções com maior coletivização. Segundo Ginzburg, citado por Kopp,

Acreditamos que um dos aspectos importantes a serem levados em consideração no projeto de novos edifícios é a dialética do desenvolvimento da vida. [...] Eles devem ser construídos de modo a permitir a passagem gradual e natural para o uso de serviços comunais em toda uma série de áreas. [...] Acreditamos que é essencial criar um certo número de elementos que estimulem a passagem para formas superiores de vida social. Eles vão encorajá-lo, mas não o obrigarão. (GINZBURG, apud KOPP, 1985, p. 67, tradução da autora)²

Algumas outras experimentações construtivistas precedem as unidades mínimas tipo F, demonstrando de modo geral as mesmas tendências estabelecidas pelo Comitê de Construção. Pretendendo alcançar a meta de total reconstrução do ambiente, os projetos concebidos na União Soviética em meados dos anos 1920 expressam princípios presentes na maior parte das utopias, entre os quais a vida comunitária, refeições em conjunto, cozinhas coletivas, abolição da divisão do trabalho e transformação da natureza (KOPP, 1990). A fim de realizar esses objetivos, as diversas soluções espaciais apresentadas na época tinham em comum a redução das partes individuais das habitações e a utilização do espaço restante como áreas comunitárias incorporadas no edifício, bem como a elaboração de novos layouts para células habitacionais, seus acessos e seu agrupamento (KOPP, 1985). Ademais, as novas unidades de moradia coletiva são categorizadas como “condensadores sociais”, termo criado pelo movimento para se referir a edifícios, complexos, distritos ou cidades que além de realizar suas funções, prenunciam a arquitetura e urbanismo do futuro e influenciam os usuários pelo seu uso, de modo a adequar seus hábitos ao novo modo de vida.

Um exemplo de habitação coletiva desenvolvido durante o modernismo russo é o Conjunto Residencial Narkomfin (Figura 1), construído em Moscou entre os anos 1928 e 1930 e pensado como proposta intermediária entre a tipologia praticada anteriormente e a residência comunal, característica das décadas posteriores do regime socialista. O projeto incorpora as unidades mínimas F e G desenvolvidas por Ginzburg, e as alterna no volume principal da construção de modo a garantir um encaixe tridimensional que favoreça as salas de estar em altura e iluminação, enquanto torna o espaço dos banheiros e quartos mais econômico e cria grandes corredores de acesso, pensados como elementos simbólicos da coletividade e aspirações comuns (CURTIS, 2005). Ademais, outras áreas coletivas também são previstas, como ginásio, biblioteca, creche e terraço jardim, alocadas em um bloco separado, com acesso por uma passarela ligada à forma principal. Assim, alguns dos equipamentos que posteriormente seriam coletivos estavam presentes na sua forma individual, porém acompanhados também de instalações comuns, de modo a incentivar a transição para o novo modo de vida sem torná-lo compulsório (KOPP, 1985).

² “We believe that one of the important aspects to be taken into consideration in the design of new buildings is the dialectic of the development of life. [...] They must be built in such way as to permit the gradual, natural passage to the use of communal services in a whole series of areas. [...] We believe that it is essential to create a certain number of elements that will stimulate the passage to superior forms of social life. They will encourage it but will not make it obligatory.”

Figura 1: Esquema volumétrico do Conjunto Residencial Narkomfin, Moscou, Rússia, 1928.
Fonte: Microcities, 2016.

Outro exemplo de projeto de habitação coletiva na União Soviética é a residência comunal desenvolvida por Mikhail Barshch e Vladimir Vladimirov em 1929, Moscou (Figura 3). Diferentemente da proposta anterior, a obra tem como objetivo a coletivização máxima e imediata das funções da habitação, recorrendo à organização científica. Segundo Ginzburg, citado por Kopp,

Seus esquemas constituem uma excelente demonstração de seu objetivo: "a organização científica dos processos da vida e da produção cotidianas e sua coletivização máxima". Seu complexo foi projetado para 1.680 habitantes e dividiu o espaço disponível entre seis funções consideradas básicas: descanso, alimentação, vida de casado, educação infantil, cultura, higiene e saúde. Como todos os projetos construtivistas, utilizou as formas da arquitetura moderna: ascética e reduzida ao essencial, como a vida futura que também deveria ser simples e destituída de toda a pretensão da existência pequeno-burguesa.. (KOPP, 1985, p. 82, tradução da autora)³

³ "Their plans constitute an excellent demonstration of their objective: 'the scientific organization of the processes of daily life and production and their maximum collectivization'. Their complex was designed for 1,680 inhabitants and divided the available space among six functions which were considered basic: rest, food, married life, children's education, culture, and hygiene and health. Like all Constructivist projects, it used the

Desse modo, a característica que se destaca no projeto é sua monumentalidade, que reforça a ambição do “condensador social”, ou seja contribui para sua intenção de concentração de funções e fluxos e, conseqüentemente, seu potencial simbólico e estimulador de novos comportamentos (CURTIS, 2005).

Figura 2: Esquema volumétrico da Residência Comunal, Moscou, Rússia, 1929.
Fonte: Ross Wolfe, 2014.

Caso Brasileiro

Já a respeito do movimento modernista brasileiro, é importante ressaltar como se configura o contexto que possibilita sua origem, evidenciando algumas das aproximações e divergências em relação à vanguarda analisada anteriormente.

O começo do século 20 foi marcado no Brasil pelo apogeu e declínio da exportação cafeeira, período compreendido entre as décadas de 1900 e 1930, e pelo início de um investimento gradual na indústria a partir de 1930, mostrando os primeiros sinais de resposta diante da dependência de um modelo agroexportador (SEGAWA, 2010). Tais mudanças são

forms of Modern architecture: ascetic and reduced to the bare essentials, like the future life which was also to be simple and devoid of all the pretence of petit-bourgeois existence.”

associadas ao crescimento demográfico em alguns centros urbanos, especialmente aqueles conectados às áreas de exportação de produtos e investimento industrial. Segundo o autor:

As primeiras duas décadas do século 20 testemunharam transformações nas cidades brasileiras numa escala e num ritmo até então sem precedentes: altas taxas de crescimento populacional nas principais capitais pressionavam a demanda por habitação e serviços urbanos; [...] As cidades transformavam-se nas plataformas rumo ao moderno, isto é, em busca de um nível de vida à maneira das grandes metrópoles europeias ou norte-americanas. (SEGAWA, 2010, p. 22)

Assim, a porcentagem inédita da população habitando centro urbanos expande a força de atração das capitais e evidencia os conflitos por espaço decorrentes do seu crescimento desordenado. Esse fato contrasta com a visão moderna do espaço urbano ideal, o qual deve ser racionalizado e organizado a partir dos padrões estabelecidos na Europa (SEGAWA, 2010).

Com o início da Era Vargas em 1930 e a adoção de um projeto desenvolvimentista para a economia do Brasil, priorizando o crescimento da indústria, o discurso de modernização se torna institucional e se baseia fortemente em argumentos nacionalistas e populistas, continuado por todo o período entre-guerras até após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, o modernismo brasileiro surge como movimento cultural a partir do ano 1917 e se faz presente, em um primeiro momento, no meios literário e artístico, como debate focado principalmente na elaboração de uma cultura nacional, proveniente de uma tradição autêntica brasileira e adequada às transformações sociais evidenciadas pelo início do século 20. Segundo Moraes (1978), citado por Segawa (2010, p.42), “só atingiremos o universal pelo nacional”. Ainda assim, o debate na arquitetura não acompanhou aquele da vanguarda literária e, apesar da atuação individual de alguns profissionais como Gregori Warchavchik (1896-1972), a modernidade é inicialmente vinculada a estilos já existentes, com o eclético e neocolonial, sendo repensada só em meados da década seguinte.

Desse modo, a difusão do modernismo na arquitetura tem sua origem no período de direção de Lúcio Costa no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes, e na vinda de Le Corbusier ao Brasil, eventos compreendidos entre os anos de 1929 e 1936, e é produto da constituição da arquitetura como um domínio profissional independente. Precursor do movimento, Costa defende uma renovação prática arquitetônica, caracterizada por novos padrões estéticos fundamentados nas mudanças técnicas e sociais ocorridas nos últimos anos, além de vinculada especificamente à realidade do Brasil (CAVALCANTI, 2006) . Segundo o arquiteto e urbanista:

De todas as artes é, todavia, a arquitetura – em razão do sentido eminentemente utilitário e social que ela tem – a única que, mesmo naqueles períodos de afrouxamento, não se pode permitir – senão de forma muito particular – impulsos individualísticos. [...] Preenchidas as exigências de ordem social, técnica e plástica a que, necessariamente, se tem de cingir, as oportunidades de evasão se apresentam bastante restritas; [...]. (COSTA, 1930, p. 4)

O movimento está inserido em uma tendência mais ampla no Brasil, focada em pensar o país de modo a minorar as discrepâncias econômicas e conceber uma identidade nacional, intencionando, assim, intervir nas práticas populares a fim de estabelecer uma nova realidade e ordem social (CAVALCANTI, 2006). Uma consequência desse objetivo é a relação estreita dos arquitetos com os aparelhos estatais, os quais na época compartilhavam a afinidade com desenvolvimentismo e modernização defendidos durante o período da Era Vargas, além da ênfase no racionalismo e funcionalismo. As propostas desenvolvidas, as quais foram amplamente inspiradas pela produção das vanguardas europeias e eventos como o segundo e terceiro CIAMs, incorporam a postura intervencionista em relação às camadas populares e têm como discurso a educação da população por meio da arquitetura. De acordo com Cavalcanti (2006, p.138), “nesses espaços poderia florescer o ‘novo homem’ que o regime buscava criar, enfatizando-se a modernidade e a racionalidade, a edificação de equipamentos sociais como instrumentos de controle e normatização dos comportamentos”.

Assim, a arquitetura moderna teve participação fundamental no modelo de desenvolvimento nacional praticado, e se apoiou na produção de habitação coletiva como parte principal da justificativa ético-ideológica da intervenção social. Segundo Cavalcanti,

No Brasil dos anos 30, o estabelecimento de um discurso propondo soluções para a moradia dos mais pobres constituiu a última base do tripé - junto com a construção de prédios monumentais e a instalação de uma política de preservação da memória nacional - que possibilitou aos modernos o domínio do campo arquitetônico, derrotando os acadêmicos e os neocoloniais. (CAVALCANTI, 2006, p. 123)

Embora não houvesse no período uma política consistente de habitação, fato justificado pela passagem de diferentes administrações pelo poder federal, um período de crise econômica e a falta de investimentos similares àqueles praticados nos Estados de Bem-Estar Social, a produção de habitação foi relevante para a consolidação da renovação arquitetônica (BONDUKI, 1999). Essa realização viabilizada principalmente pela atuação através de Institutos de Aposentadoria e Pensões, o que as vincula, portanto, às garantias trabalhistas concedidas após o início da Era Vargas. Parte integrante de um programa político, os projetos residenciais realizados entre as décadas de 1930 e 1950 tendem, em sua maioria, a diretrizes comuns similares àquelas já consolidadas no cenário internacional (BONDUKI, 1999).

Como exemplo, o arquiteto e assessor técnico do Conselho Nacional do Trabalho Rubens Porto defendeu a arquitetura funcional e moderna na regulamentação das habitações coletivas estatais, e teorizou oito princípios fundamentais para os empreendimentos, sendo eles: a edificação de conjuntos isolados do traçado urbano existente, a construção de blocos, a limitação da altura dos blocos, o uso de pilotis, a adoção de apartamentos duplex, os processos de construção racionalizados e a edificação de conjuntos autônomos, a articulação dos conjuntos habitacionais com planos urbanísticos e, por fim, a entrega da casa mobiliada de forma racional. Ademais, novas demandas como a racionalização do trabalho doméstico e a transferência de algumas de suas atividades para o espaço comunitário são abordadas nas habitações produzidas, reforçando, assim, o plano para um

novo modo de vida (BONDUKI, 1999). Embora nem todos os critérios sejam adotados nos edifícios construídos na época, sua influência sobre os projetos é significativa nos diversos programas e soluções arquitetônicas realizadas. Tais objetivos por vezes configuram propostas ideais, deslocadas da realidade econômica ou social do local, e essas enfrentam dificuldades para serem implantadas plenamente. Ao mesmo tempo, essas abrem mão de parte de aspectos ideologicamente fundamentais (CAVALCANTI, 2006).

Como exemplo da habitação coletiva modernista brasileira, o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (ou Pedregulho), concebido em 1947 e situado no Rio de Janeiro e incorpora grande parte da discussão e ideais discutidos anteriormente. Seu programa compreende quatro blocos de habitação, prédios de instalação para mercado, posto de saúde, creche, jardim de infância, escola primária, ginásio, piscina, campos de jogos e lavanderia mecânica, funções as quais são diferenciadas através dos volumes das construções. O edifício inova por sua implantação urbanística moderna, destacada pelo prédio serpenteante no interior de um terreno amplo e arborizado, e apartada do tecido urbano original, e sua combinação com a proposta corbusiana para a unidade residencial, resultando em uma grande economia e maximização do número de apartamentos possíveis (CAVALCANTI, 2006). Segundo Bonduki (1999, p. 170), “este bloco concretiza magistralmente a proposta de Le Corbusier para a *unité d’habitation*, inovando na criação de uma nova relação paisagem e espaço construído”.

Ademais, a associação da habitação a uma gama variada de equipamentos coletivos evidencia a intenção de controle e normatização social por meio da arquitetura, de modo a priorizar a convivência comunitária realizada em novos espaços qualificados e orientar hábitos considerados ideais. Tal objetivo é demonstrado na tentativa de funcionamento da lavanderia coletiva, na qual a elaboração de um mecanismo inovador é testada e, posteriormente, rejeitada pelos moradores (BONDUKI, 1999).

Outro exemplo das propostas de habitação coletiva no Brasil é o plano para a Cidade dos Motores, elaborado em conjunto com arquitetos dos Estados Unidos para um novo núcleo urbano vinculado à nova Fábrica Nacional de Motores, em Duque de Caxias. Sua concepção tem o objetivo de configurar uma autarquia autossuficiente e abrange as quatro funções especificadas pela Carta de Atenas, sendo elas moradia, trabalho, diversão e transporte (CAVALCANTI, 2006). Assim, a proposta integra um traçado urbano definido por unidades de vizinhança, com quadras extensas caracterizadas pela densidade elevada e locação de equipamentos comunitários no seu interior. De acordo com Bonduki (2012, p.213)

De modo coerente com os projetos habitacionais que Lima estava desenvolvendo para o IAPI -como a Várzea do Carmo-, ele defende com ênfase os blocos multifamiliares e a liberação do solo, enfatizando que o isolamento que caracteriza a moradia individual estaria em desacordo com a própria estrutura industrial moderna da FNM. (BONDUKI, 2012, p. 213)

Figura 3: Perspectiva da proposta final por Paul Lester Wiener e José Luis Sert, 1967
Fonte: Costa, Alcilia Afonso de Albuquerque, 2010.

O projeto intenta a integração entre urbanismo e morar modernos, pensados em uma escala monumental compatível com as ambições do empreendimento. Segundo Cavalcanti (2006, p.136), "na Cidade dos Motores, concebida em época na qual se acreditava nos poderes de transformação social do planejamento espacial, a magnitude do urbanismo correspondia às pretensões de mudança e utopia social."

Diálogo entre movimentos

Apresentadas e discutidas a produção teórica e prática das vanguardas modernistas soviética e brasileira, é possível perceber semelhanças e divergências no que diz respeito

ao seus contextos, suas propostas de habitação coletiva e seus resultados e impactos nos respectivos territórios em que se situam.

Primeiramente, a convergência do aspecto utópico e racionalista das propostas em ambos os casos é aparente, o qual constitui também um território comum no contexto internacional e se justifica pela aspiração social, e não estilística, do movimento em um primeiro momento (KOPP, 1985). Essa intenção se fundamenta no contexto mais amplo da intensificação da produção industrial mundial e transformações sociais e econômicas resultantes, porém se antecipa na União Soviética pela realidade pós Primeira Guerra Mundial e Revolução de 1917, as quais tornam a demanda por moradia coletiva mais iminente. Já no caso do Brasil, o não envolvimento na guerra e a política voltada às necessidades do agronegócio desenvolvida até o início da década de 1930 prorrogam o início da discussão sobre o tema da moradia (CAVALCANTI, 2006).

Além disso, como evidenciado pelas circunstâncias políticas distintas, o resultado pretendido pela ocupação da residência modernista consiste em um dissenso entre os grupos, sendo a arquitetura um instrumento em comum para fins diferentes, ambos vinculados a programas estatais (BONDUKI, 1999). Assim, mesmo que semelhantes em sua intenção de influência e intervenção social, enquanto a vanguarda soviética pretende como finalidade última a coletivização da vida sob o regime socialista, a arquitetura moderna no Brasil sustenta, por vezes, um discurso radicalmente contrário. Essa tendência pode ser identificada na proposta da Cidade dos Motores, onde a intenção de implantação do plano de habitação coletiva é proporcionada pela rejeição dos ideais comunistas. Segundo Muniz, citado por Cavalcanti,

Essa cidade operária representará um tal fator de progresso no estabelecimento de um equilíbrio social justo. [...] Pode-se resolver o problema da felicidade da saúde e do bem-estar do operário e das massas trabalhadoras brasileiras, sem ser necessário o recurso à ditadura de qualquer classe, nem mesmo a ditadura operária (MUNIZ, 1945, apud CAVALCANTI, 2006, p.136-137)

Desse modo, enquanto podem ser apontadas como afinidades entre vertentes seus programas e conseqüente intenção de coletivização de espaços previamente reservados à vida privada, a presença de intenções mais radicais distingue a vanguarda construtivista, a qual atinge o extremo da proposta das Residências Comuns (KOPP, 1985). Não obstante, as tipologias e soluções arquitetônicas indicadas como intermediárias no contexto soviético se assemelham consideravelmente àquelas desenvolvidas no Brasil, como é o caso dos exemplos do Edifício Narkomfin e do Conjunto Residencial Pedregulho, os quais possuem grande similaridade na sua implantação, organização interna das unidades de habitação, e setorização de áreas habitacionais e coletivas. Essa paridade não se resume às duas conjunturas apresentadas, mas sim conforma uma tendência do movimento internacional (BONDUKI, 1999).

Por fim, as dificuldades para a realização plena dos projetos configuram uma semelhança entre os movimentos, o que ocorre em ambos os casos por motivos políticos e financeiros, com o agravante no cenário brasileiro da não existência de um Estado de Bem-Estar Social (CAVALCANTI, 2006). Assim, embora alguns dos projetos menos radicais tenham sido implementados, a falta de recursos públicos e, no caso do Brasil, de uma política específica

destinada à habitação social, fez com que uma parcela considerável dos projetos arquitetônicos e urbanísticos modernistas se mantivessem não executados. Esse é o caso dos exemplos da Residência Comunal e da Cidade dos Motores, os quais compartilham ambos a escala monumental dos empreendimentos e sua impossibilidade de concretização no contexto em que foram propostos. De acordo com Cavalcanti:

A não realização plena dos projetos permite que o conteúdo utópico seja sempre retomado, pelo menos como possibilidade. [...] Adquire a questão, no Brasil, contornos de dilema: a utopia, embora nunca realizada, volta ciclicamente, como solução possível (CAVALCANTI, 2006, p.144)

Assim, através do estudo dos movimentos brasileiro e soviético, é possível entender quais são as aproximações e tendências comuns dentro da proposta da habitação coletiva no modernismo internacional, bem como sua diversidade e capacidade de adaptação quando analisadas em escala local, contribuindo, desse modo, para a compreensão da arquitetura moderna como conjunto. Além disso, observa-se, ao se considerar os aspectos dos dois movimentos, que existe uma diferenciação do discurso ideológico e sua destinação no âmbito coletivo. Se por um lado os construtivistas vincularam a sua concepção e produção arquitetônicas a um sonho político, as proposições brasileiras, em alguns casos, não chegaram a manifestar de maneira clara a relação da arquitetura enquanto manifestação e expressão da luta política. Desse modo, para além de características formais comuns à produção internacional, as quais se repetem como estratégias de projeto em ambos os casos analisados, a politização e a apropriação do vocabulário formal comum pelas ideologias estatais são o que tornam as obras apresentadas singulares em suas conjunturas.

Referências:

- BANN, Stephen (Org.). **The Tradition of Constructivism**. New York: Viking Press, 1974. 332 p.
- BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria**. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade: FAPESP, 1999. 342p.
- BONDUKI, Nabil.; KOURY, Ana Paula. **Os pioneiros da habitação social**. São Paulo: Editora Unesp: Edições SESC SP, 2012. 3 v. ISBN 9788539305223 (v.1 : broch.).
- CAVALCANTI, Lauro Pereira. **Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura, (1930-60)**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2006. 246p. ISBN 8571109400 (broch.)
- COOKE, Catherine. Images in Context. In: JANET R. WILSON. The Museum Of Modern Art (Ed.). **Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde**. New York: Eastern Press Inc., 1990. p. 9-48.
- COOKE, Catherine. Professional Diversity and its Origins. **Architectural Design**, New York, v. 61, n. 9-10, p.8-21, 1991.
- COSTA, Alcilia Afonso de Albuquerque. As contribuições arquitetônicas habitacionais propostas na Cidade dos Motores (1945-46). Town Plannings Associates. Xerém, RJ. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 124.01, Vitruvius, set. 2010
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.124/3575>>.
- COSTA, Lúcio. Razões da nova arquitetura. In: SOUZA, Abelardo Riedy de. **Arquitetura no Brasil: depoimentos**. São Paulo: 1978. 1
- CURTIS, William J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008. 736 p. ISBN 9788577800810

KOPP, Anatole. **Constructivist architecture in the USSR**. London: Academy Editions; New York: St. Martins Press, 1985. 160 p. ISBN 0312165994

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo: 1990 253p.

KHAN-MAGOMEDOV, S. O; LIEVEN, Alexander; COOKE, Catherine. **Pioneers of Soviet architecture: the search for new solutions in the 1920s and 1930s**. London: Thames and Hudson, 1983. 618p.

MARGOLIN, Victor. **The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy 1917-1946**. Chicago: The University Of Chicago Press, 1997.

MICROCITIES. **The Narkomfin Building in Moscow (1928-29): a Built Experiment on Everyday Life**. 2016. Disponível em:

<<http://socks-studio.com/2016/12/04/the-narkomfin-building-in-moscow-1928-29-a-built-experiment-on-everyday-life/>>. Acesso em: 12 maio 2019.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 224 p. (Acadêmica; 21.). ISBN 9788531404450.

TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. **Modern architecture**. New York: Rizzoli, 1986. V. ((History of world architecture)

WOLFE, Ross. **Mikhail Barshch's housing-communes in Moscow 1928-1930**. 2014. Disponível em:

<<https://thechanelhouse.org/2014/04/14/mikhail-barshchs-housing-communes-in-moscow-1928-1930/>>. Acesso em: 12 maio 2019.